

Transparencia en la gestión del Presupuesto y Planificación estratégica con Aprendizaje Organizacional para Gestión por Resultados

David De la Cruz Montoya¹: <https://orcid.org/0000-0003-0184-8727>
Ciro Ismael Delgado Sánchez¹: <https://orcid.org/0000-0002-9231-1361>
Gladys Espinoza Vásquez ²: <https://orcid.org/0000-0002-1333-5614>
Rossana Enith Juárez-Gutiérrez³: <https://orcid.org/0000-0002-0860-1068>
Rufino Galindo Caro¹: <https://orcid.org/0000-0001-9296-6504>
Aron Pedro Albarrán Cachay*⁴: <https://orcid.org/0009-0001-5195-8935>

¹ Universidad César Vallejo, Perú.

² Universidad Nacional del Callao, Perú

³ Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú.

⁴ Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

*Autor para correspondencia: 2018000543@unfv.edu.pe

Recibido: 23/02/2024

Aceptado: 15/05/2024

Publicado: 01/08/2024

Resumen. Al relacionar la Transparencia en la gestión del Presupuesto con participación ciudadana, con la variable Planificación estratégica con aprendizaje organizacional para la gestión por resultados; Objetivo: Determinar la relación entre la Transparencia en la gestión del Presupuesto con participación ciudadana; y planificación estratégica con aprendizaje organizacional para gestión por resultados. Método: Fue clave la transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana y el gobierno abierto, tomando como base las aportaciones de diversos autores y organismos internacionales. La muestra para el presente estudio estuvo conformada por 82 trabajadores municipales que cursaron estudios de educación superior o universitarios, seleccionados con muestreo no probabilístico, durante el último bimestre del año 2023. Conclusión: Existió relación significativa alta entre la Transparencia en la gestión del Presupuesto con participación ciudadana; con la variable planificación estratégica con aprendizaje organizacional durante el año 2023.
Palabras clave: Transparencia, Presupuesto, planificación estratégica, aprendizaje, gestión por resultados

Transparency in budget management and Strategic planning with organizational learning for results-based management

Abstract. To relate Transparency in public management with citizen participation to the variable Strategic planning with organizational learning for results-based management; Objective: To determine the relationship between Transparency in public management with citizen participation and Strategic planning with organizational learning for results-based management. Method: Transparency in public management, citizen participation and open government were fundamental, based on the contributions of various authors and international organizations. The sample of this study was composed of 82 municipal officials with higher or university studies, selected by non-probabilistic sampling, during the last bimester of the year 2023. Conclusion: A highly significant relationship was found between Transparency in Governance with Citizen Participation; with the variable of Strategic Planning with Organizational Learning during the year 2023.
Key words: Transparency, budget, strategic planning, learning, results-based management.

Transparência na gestão orçamentária e planejamento estratégico com aprendizagem organizacional para a gestão baseada em resultados

Resumo. Relacionar a Transparência na gestão orçamentária com a participação cidadã com a variável Planejamento estratégico com aprendizagem organizacional para a gestão por resultados; Objetivo: Determinar a relação entre a Transparência na gestão orçamentária com a participação cidadã e o Planejamento estratégico com aprendizagem organizacional para a gestão por resultados. Método: A transparência na gestão pública, a participação cidadã e o governo aberto foram fundamentais, com base nas contribuições de vários autores e organizações internacionais. A amostra deste estudo foi composta por 82 trabalhadores municipais com estudos superiores ou universitários, selecionados por amostragem não probabilística, durante os últimos dois meses do ano de 2023. Conclusão: Foi encontrada uma relação altamente significativa entre Transparência na Gestão Orçamentária com Participação Cidadã; com a variável de Planejamento Estratégico com Aprendizagem Organizacional durante o ano de 2023.
Palavras-chave: Transparência, orçamento, planejamento estratégico, aprendizagem, gestão baseada em resultados.

I. Introducción:

Para relacionar la Transparencia en la gestión del Presupuesto con participación ciudadana con la variable Planificación estratégica con aprendizaje organizacional para la gestión por resultados; es necesario que la planificación estratégica, la gestión por resultados (GpR) y el aprendizaje organizacional (AO) en las instituciones públicas y educativas, se direccionó en entorno a fomentar la participación activa y transparente de la comunidad para dichos procesos.

Uno de los conceptos clave es la transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana y el gobierno abierto, tomando como base las aportaciones de diversos autores y organismos internacionales. Se analiza la realidad problemática y se proponen alternativas de solución, enmarcadas en las teorías y conclusiones expuestas. La **Realidad Problemática, se evidencia en:**

- Falta de transparencia en la gestión pública, dificultando el acceso a la información y el control social sobre las acciones gubernamentales.
- Escasa participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas, limitando la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones.
- Débil colaboración entre los diversos actores sociales, obstaculizando la co-creación de valor público y la innovación. Generando falta de transparencia en la gestión pública:
 - Dificultad para acceder a la información pública.
 - Falta de comunicación efectiva por parte del gobierno.
 - Débil rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
- **Escasa participación ciudadana en los procesos públicos:**
 - Limitada participación de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas.
 - Débil control social sobre las acciones gubernamentales.
 - Falta de mecanismos efectivos para la participación ciudadana.
- **Débil colaboración entre los actores sociales:**
 - Desconfianza entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado.
 - Dificultad para trabajar juntos en la resolución de problemas sociales.
 - Falta de mecanismos para la colaboración intersectorial.

Estrategias para el direccionamiento de la planificación estratégica:

1. **Comunicación clara y transparente:** Los directivos deben comunicar de manera clara y transparente los objetivos de trabajo de la institución a todos los miembros de la comunidad universitaria. Esto implica compartir la visión, misión y valores institucionales, así como las metas estratégicas establecidas.
2. **Diagnóstico y análisis situacional:** Es necesario realizar un diagnóstico y análisis situacional exhaustivo para identificar las necesidades metodológicas de la institución. Estas necesidades deben estar reflejadas en el banco de problemas de la institución, sirviendo como base para la elaboración de planes de acción.
3. **Trabajo en equipo colaborativo:** La elaboración de la proyección estratégica debe ser un proceso participativo que involucre a representantes de diversos sectores de la comunidad universitaria, como el consejo de dirección, el colectivo de año, el consejo académico, entre otros. El trabajo en equipo colaborativo fomenta el intercambio de ideas, la toma de decisiones consensuadas y el compromiso con los objetivos institucionales.

Rol de la Gestión por Resultados:

La GpR juega un papel crucial en la interrelación con la planificación estratégica y el AO al:

- **Enfocarse en el logro de resultados:** La GpR establece indicadores de desempeño claros y medibles para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- **Análisis del informe resumen del año de instrucción:** Este análisis permite identificar procesos con mayor dificultad y tomar medidas correctivas oportunas.
- **Elevación de la calidad de la gestión institucional:** La GpR promueve la mejora continua de los procesos y la eficiencia en el uso de los recursos.
- **Evaluación y seguimiento de la planificación estratégica:** La GpR permite comparar el resultado inicial con el obtenido, facilitando la evaluación y el ajuste de la planificación estratégica.

Previamente es necesario que exista interrelación efectiva entre la planificación estratégica, la GpR y el AO, fundamental para el logro de sus objetivos y el desarrollo institucional integral. Los directivos deben promover un entorno participativo y colaborativo que propicie el aprendizaje organizacional y la toma de decisiones estratégicas informadas.

Algunas definiciones

Gestión por Resultados (GpR):

- **Definición:** La GpR es un modelo de gestión que se enfoca en la obtención de resultados predefinidos, mediante la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades institucionales (Fernández y Rubio, 2020).
- **Beneficios:**
 - Eleva la calidad de la gestión institucional.
 - Controla y evalúa el mejoramiento de la planificación estratégica.
 - Permite la comparación del resultado inicial con el obtenido.
- **Aplicación:**
 - Estudio y análisis del informe resumen del año de instrucción.
 - Autoevaluación institucional en períodos trienales o quinquenales.
 - Detección de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Aprendizaje Organizacional (AO):

- **Definición:** El AO es el proceso mediante el cual las IES adquieren y utilizan conocimiento para mejorar su desempeño y adaptarse a los cambios del entorno (Megret y Galarza, 2018).
- **Características:**
 - Está asociado al cambio del comportamiento institucional y a la creación de una base de conocimiento.
 - Se produce ante la capacidad de respuesta de la comunidad universitaria a los cambios del entorno.
 - Permite la modificación de las estrategias y normas existentes.
 - Requiere un uso adecuado de las habilidades del talento humano.
 - Implica la creación de un ambiente laboral que incentive el aprendizaje.
 - Gestiona el conocimiento tácito y explícito de la institución.
 - Está asociado a la cultura institucional.
 - Es base indispensable para la mejora en una organización.
 - Se gestiona desde la base en los procesos de autoevaluación.

Relación entre GpR y AO:

- La GpR y el AO son procesos sinérgicos que se complementan mutuamente.
- La GpR proporciona un marco para la planificación y evaluación del aprendizaje organizacional.

- El AO permite a las IES aprender de sus experiencias y mejorar continuamente sus resultados.

Transparencia en la Gestión Pública:

- **Definición:** La transparencia en la gestión pública se define como el principio fundamental que exige la apertura del Estado al escrutinio público, la comunicación efectiva y el rendimiento de cuentas. Implica que las acciones del gobierno deben ser accesibles, comprensibles y sujetas a revisión ciudadana (Gasco-Hernández, 2023)
- **Características:**
 - **Acceso a la información:** La información pública debe ser accesible a la ciudadanía de manera oportuna, completa, confiable y gratuita.
 - **Comunicación efectiva:** El gobierno debe comunicar sus decisiones, planes y acciones de manera clara, precisa y comprensible para la ciudadanía.
 - **Rendición de cuentas:** Los funcionarios públicos deben responder por sus actos ante la ciudadanía y las instituciones de control.

Participación Ciudadana:

- **Definición:** La participación ciudadana se define como el derecho fundamental que permite a la ciudadanía involucrarse activamente en los procesos de decisión pública y ejercer control social sobre las acciones gubernamentales. Implica la posibilidad de participar en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas (Gasco-Hernández, 2023)
- **Formas de participación:**
 - **Consulta pública:** Mecanismo mediante el cual el gobierno busca recabar opiniones y sugerencias de la ciudadanía sobre un tema específico.
 - **Audiencia ciudadana:** Espacio de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía para discutir y debatir sobre un tema de interés público.
 - **Presupuestos participativos:** Proceso mediante el cual la ciudadanía participa en la elaboración y asignación del presupuesto público.

Gobierno Abierto:

- **Definición:** El gobierno abierto se define como un modelo de gestión pública que busca mejorar la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración para fortalecer la democracia y el bienestar colectivo. Implica un cambio de paradigma en la forma de gobernar, pasando de un modelo cerrado y excluyente a uno abierto, transparente e inclusivo (Gasco-Hernández, 2023).
- **Pilares del gobierno abierto:**
 - **Transparencia:** Acceso a la información pública y comunicación efectiva.
 - **Participación ciudadana:** Participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
- **Colaboración:** Trabajo conjunto entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado mediante un Gobierno Abierto, el cual es un modelo de gestión pública que busca mejorar la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración para fortalecer la democracia y el bienestar colectivo (Gasco-Hernández, 2023).
- **Transparencia:** Un principio fundamental de la gestión pública que exige la apertura del Estado al escrutinio público, la comunicación efectiva y el rendimiento de cuentas (Gasco-Hernández, 2023)
- **Participación Ciudadana:** Un derecho fundamental que permite a la ciudadanía involucrarse activamente en los procesos de decisión pública y ejercer control social sobre las acciones gubernamentales

Transparencia en el Presupuesto Participativo

El presupuesto participativo (PP) se erige como un ejemplo paradigmático de la innovación democrática en la gestión pública transparente. Su implementación busca incrementar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo el componente deliberativo de la democracia.

Enfoque de la Innovación Democrática:

La innovación democrática se define como el conjunto de "nuevas dinámicas formales e informales" implementadas tras un proceso de democratización, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana e influir en las decisiones políticas (Hernández Trejo, 2022).

Características de la Innovación Democrática:

- **Mecanismos formales e informales:** La innovación democrática puede manifestarse a través de mecanismos institucionalizados (formales) o no institucionalizados (informales), dependiendo de su origen y funcionamiento, y de la voluntad política para su implementación (Hernández Trejo, 2022).
- **Énfasis en la deliberación:** La innovación democrática promueve la deliberación ciudadana, donde la información, la asociación, la discusión y el involucramiento directo de la ciudadanía son pilares fundamentales en la toma de decisiones (Gurza Lavalle & Isunza Vera, 2010).

El Presupuesto Participativo como Instrumento de Innovación Democrática:

El PP se convierte en un instrumento clave para la innovación democrática en la gestión pública transparente, al:

- **Fomentar la participación ciudadana:** Permite a la ciudadanía incidir en la asignación de recursos públicos, priorizando proyectos de interés comunitario.
- **Fortalecer la transparencia:** Brinda mayor transparencia en el manejo del presupuesto público, al permitir el acceso y la vigilancia ciudadana sobre los recursos.
- **Promover la rendición de cuentas:** Obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados, mejorando la gobernabilidad.
- **Enriquecer la toma de decisiones:** Incorpora la perspectiva ciudadana en la toma de decisiones, conduciendo a políticas públicas más efectivas y justas.

II. Metodología

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional se desarrolló con trabajadores de una municipalidad peruana, considerándose la opinión y llenado de cuestionarios tanto del personal nombrado y contratado que tuvieron la voluntad de contestar los cuestionarios.

Enfoque La presente investigación fue desarrollada con enfoque cuantitativo. Diseño no experimental, de corte transversal

Muestra La muestra para el presente estudio estuvo conformada por 82 trabajadores de una municipalidad que han cursado estudios de educación superior o universitarios, seleccionados por conveniencia, es decir con muestreo no probabilístico, encuestados durante el año 2023

Hipótesis nula: No existe relación significativa entre Transparencia en la gestión del Presupuesto (GdP) con participación ciudadana y planificación estratégica con aprendizaje organizacional (AO) durante el año 2023

Hipótesis alterna: Existe relación significativa entre Transparencia en la GdP con participación ciudadana y planificación estratégica con AO durante el año 2023

III. Resultados

Se muestran los resultados inferenciales, mostrado con el estadígrafo de Rho de Spearman, por ser variables categóricas, medidas con el estadígrafo no paramétrico. Los resultados se obtendrán mediante la prueba de la hipótesis nula; para una significancia de 0.005

Hipótesis: No existe relación significativa entre Transparencia en la gestión del Presupuesto (GdP) con PC Y planificación estratégica con aprendizaje organizacional (AO) durante el año 2023

Tabla 1. Coeficiente de correlación entre Transparencia en la GdP con PC Y planificación estratégica con AO

		Transparencia en la GdP con PC	Planificación estratégica con AO
Rho de Spearman	de Transparencia en la GdP con PC	de 1,000	0,760
	Coeficiente de correlación	.	0,005
	Sig. (bilateral)	82	82
Planificación estratégica con AO	de Transparencia en la GdP con PC	de 0,760	1,000
	Coeficiente de correlación	0,005	.
	Sig. (bilateral)	82	82

El resultado del coeficiente de correlación del Rho Spearman es de 0,760 indica que existe intermedia relación positiva entre las variables, con nivel de significancia bilateral $p=0.005 < 0.05$ (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; evidenciándose que: Existe relación significativa alta entre Transparencia en la gestión del Presupuesto (GdP) con participación ciudadana y planificación estratégica con aprendizaje organizacional (AO) durante el año 2023

Es decir que al incrementarse la Transparencia en la gestión del Presupuesto (GdP) con PC se incrementó considerablemente la planificación estratégica con aprendizaje organizacional (AO) durante el año 2023; en una municipalidad, según los trabajadores de dicha institución; para los cuales los conceptos y los ítems contestados les resultó relevante y correlacionados, debido que algunos trabajadores se encuentran cursando estudios de posgrado en gestión pública; los cuales comentan a sus compañeros de labores sobre la trascendencia de dichas variables y la respectiva vinculación entre ellas, en tal sentido, dichos estudiantes son influyentes en los demás trabajadores.

IV. Discusión

La aplicación de los cuestionarios generó en los trabajadores que se interesen en conceptos valiosos para gestión pública tales como: Presupuesto (GdP), aprendizaje organizacional (AO) entre otros, por ser herramientas esenciales para el mejoramiento continuo de las Instituciones.

- La implementación efectiva de la GpR y el AO requiere un compromiso institucional y la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria.
- Las IES que fomentan la GpR y el AO están mejor posicionadas para alcanzar sus objetivos estratégicos y cumplir con su misión social.

Además el presupuesto por resultados (PP), como instrumento de innovación democrática en la gestión pública transparente, contribuye a la construcción de una sociedad más participativa, justa y equitativa, donde la ciudadanía ejerce un papel activo en la toma de decisiones y el control del gasto público.

Recomendaciones:

- Implementar estrategias de gobierno abierto que promuevan la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración.
- Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública, garantizando su disponibilidad, accesibilidad y calidad.
- Fomentar la participación ciudadana en los procesos de decisión pública, a través de mecanismos como consultas públicas, audiencias ciudadanas y presupuestos participativos.
- Impulsar la colaboración entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado para la co-creación de soluciones innovadoras a los problemas sociales.

Es decir: La transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana y el gobierno abierto son pilares fundamentales para fortalecer la democracia, el buen gobierno y el desarrollo sostenible. La implementación de estrategias que promuevan estos principios es esencial para construir sociedades más justas, equitativas y prósperas.

- **Implementar estrategias de gobierno abierto:**
 - Diseñar e implementar una estrategia de gobierno abierto que incluya planes de acción específicos para mejorar la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración.
 - Crear una unidad o instancia especializada en la implementación de la estrategia de gobierno abierto.
 - Capacitar a los funcionarios públicos en los principios y prácticas del gobierno abierto.
- **Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública:**
 - Ampliar el acceso a la información pública

V. Conclusiones

Se concluye que: Existió relación significativa alta entre la Transparencia en la gestión del Presupuesto (GdP) con participación ciudadana; con la planificación estratégica con aprendizaje organizacional (AO) durante el año 2023

Referencias

- Abarca Infa, S., García González, M. y Ortiz Bautista, R. A. (2021). El liderazgo directivo en la gestión de conflictos de instituciones educativas. *Atenas*, 2(54), 172-188.
- Almuiñas Rivero, J. L. y Galarza López, J. (2019). Evaluación de la planificación estratégica en Instituciones De Educación Superior en Cuba: Metodología utilizada y resultados obtenidos. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 8(1), 125-136.
- Almuiñas Rivero, J. L. y Galarza López, J. (2020). La planificación estratégica en las Instituciones de Educación Superior cubanas. Análisis comparado de su perfil actual y perspectivas de desarrollo. *Universidad de La Habana. Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 8(1), 41-55.
- Ascón Villa, J. E. y García González, M. (2021). Metodología para el desarrollo de habilidades directivas esenciales desde la formación turística. *COODES*, 9(1), 116-136.
- Botero Chica, C. A. (2007). Cinco tendencias de la gestión educativa. *Revista Iberoamericana De Educación*, 49(2), 1-11. <https://doi.org/10.35362/rie4922100>

- Domínguez, J. (2018). La Dirección Estratégica: El Pensamiento Estratégico. V Congreso Internacional: “La Gestión Estratégica de la Calidad en las IES de América Latina y el Caribe ante los desafíos del Desarrollo Sostenible”. ACADEMIA. https://www.academia.edu/40781555/ROL_DE_INSTITUCIONES_DE_EDUCACIÓN_SUPERIOR_IES_EN_LA_COOPERACIÓN_SURSUR_CSS_EN_LA_REGIÓN_CENTROAMERICANA_INTERNACIONALIZACIÓN_DE_LAS_IES_Y_LA_COOPERACIÓN_HACIA_EL_DESARROLLO
- Febrero, J., Rubio, I. y Martínez, M. (2020). Papel de los valores en la gestión institucional. Libro de investigación: Educación y Pedagogía 2020. Redipe
- Fernández, E. y Rubio, I. (2020). Glosario Mínimo de Dirección Participativa para las Instituciones de Educación Superior. (Parte I). Libro de investigación: Educación y Pedagogía 2020. Redipe.
- Ferriol, F. (2011). Modelo de Planificación Estratégica para el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. (Tesis doctoral). Universidad de La Habana.
- García González, M., García Rodríguez, A., Ortiz Cárdenas, T., Fernández García, R. H. y González González, B. A. (2016). El ciclo directivo en los procesos universitarios, perspectivas desde las competencias generales de dirección. Revista Estrategia y Gestión Universitaria, 4(2), 65-79
- Gobierno Abierto: Iniciativas y Retos. Semana del Gobierno Abierto2023/Perú <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4553965/D%C3%ADa%20%20-%20Conferencia%20Mila%20Gasco.pdf?v=1683933254>
- Gurza Lavalle, A., & Isunza Vera, E. (2010). Precisiones conceptuales para el debate contemporáneo sobre la innovación democrática: participación, controles sociales y representación. En Isunza Vera, E. y Gurza Lavalle, A. (Coord.). La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social. México: Ciesas.
- Hernández Trejo, N. E. (2022). Análisis del presupuesto participativo desde la innovación democrática y la participación ciudadana, México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM e Instituto Electoral de la Ciudad de México. http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/descargas_novedades.php?id=489
- Lombillo, I., Ávila, C. y Pérez, L. (2018). El Aprendizaje Organizacional en la Universidad Agraria de la Habana. V Congreso Internacional “La gestión estratégica de la calidad en las Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible”, Cartagena. <https://docplayer.es/amp/150118487-X-reunion-internacional-de-la-red-de-direccion-estrategica-en-la-educacion-superior-red-dees-relatoria-cartagena-de-indias-colombia.html>
- Megret, D., García, M. y Vallejera, G. (2014). Dirección Estratégica y Calidad en la Educación Superior. Potencialidades para su desarrollo. Universidad Juárez del Estado de Durango.
- Megret, D. y Galarza, J. (2018). Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional: un binomio necesario para elevar la calidad en las Instituciones de Educación Superior. V Congreso Internacional “La gestión estratégica de la calidad en las Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible” . Cartagena.
- UNESCO. (2018). Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES 2018). Córdoba, Argentina. <https://www.iesalc.unesco.org/2019/07/17/coleccion-cres-2018-conferencia-regional-de-educacion-superior-de-america-latina-y-el-caribe-cordoba-2018-resumenes-ejecutivos/>
- Vásquez, L. (2014). Estrategia metodológica para mejorar el Aprendizaje Organizacional en el contexto del Sistema de Aseguramiento de la calidad de la gestión escolar chileno. (Tesis doctoral). Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. [Links] Ministerio de Educación del Perú (2014). Marco de Buen Desempeño del Directivo. Lima: MINEDU.

Financiamiento de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Usabilidad

Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.